

году сдан в производство высокотехнологичный комплекс по убою и глубокой переработке мясного скота. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя около пятисот различных наименований. Мощность бойни – убой и переработка – 400 тыс. голов скота в год, 100 голов в час, производство говядины более 400 тонн в день.

«Мраморность» говядины – (от англ. – marbling) это мелкие частички жира, расположенные между мышечными волокнами. Экспертные оценщики рассматривают объем и распределение «мраморности» в длиннейшей мышце спины (Longissimusdorsi) на поверхности среза после того, как надрез был совершен между 12-м и 13-м ребрами. Производство такой говядины осуществляется со строгим соблюдением ряда требований. На финальном этапе откорма каждый мясной бычок получает в день от 9,0-11,5 кг зерна кукурузы и до 10-12 кг силоса. Суточные приросты бычков на откорме достигают 1,2-1,6 кг и выше.

В мясной компании применяются инновационные современные технологические решения, направленные на повышение как воспроизводительных качеств мясного скота, так и в целом эффективности ведения специализированной отрасли:

- использование сексированной спермы быков-производителей;
- эмбриопересадок;
- геномной селекции по расчетным индексам.

В последнее время эффективно внедряются в производство и селекционный процессы цифровизация.

Natalya Bezborodova, Olga Sokolova, Weronika Kożuhowska
(*Russia Federasiyası*)

SYGYRLARYŇ KÖPELIŞ AGZALARYNYŇ WE SÜÝT MÄZLERINIŇ SOWUKLAMASYNDA MIKROBIOTANYŇ ANTIBIOTIK GARŞYLYGYNÝŇ GENETIKI MARKERLERINIŇ SELJERMESI

Mälüm bolşy ýaly, sygyrlarda mastitiň we endometritiň ösüşine fermalarda antibiotikleri gözegçiliksiz ulanmagyň netijesinde rezistenlik genine eýe bolan atogen we şertli-patogen mikroflora gatnaşýar. Swerdlow oblastynda 2020-nji ýylda derňewiň obýekti hökmünde 5 maldarçylyk hojalygyndan 81 sygyr boldy. Tejribeler 4 sany toparyna bölündi.: 1-nji topara (n=24) mastit bilen; 2-nji topara (n=18) endometrit bilen; 3-nji topara (n=17) mastit+endometrit bilen; 4-nji topara (n=22) patologiýanyň alamaty ýok sygyrlar alyndy. Tejribede her bir sygyrdan süýt mäziňiň

gurluşynyň nusgasy we serwikal ýuwundylary alyndy. PSP-diagnostika-barlag çiş prosesleriniň alamatlary bolan sygyrlardan alnan bioderweňlerde we serwikal ýuwundylarda DNK *S.aureus* has köpräk (46,6 göterim), *Staphylococcus spp.* (40 göterim), *E. coli* *Cl. Difficile* (30 göterim), seýrek *S. agalactiae* (16,5 göterim) we *Cl. perfringens* (10 göterim) ýüze çykaryldy. Genler CTX-M yE. coli serwikal balaglarda 20 göterim endometrit bilen we sagdyn sygyrlardan alnan barlaglarda 10 göterim DNK mastitli sygyrlardan genler blaCIT /blaDHA, blaCTX/blaOXA yCl. Difficile 33 göterim mastitli sygyrlaryň süýdünde, 7,0 götrim *S.aureus* MecA geni ýüze çykaryldy. Hemme ýüze çykarylan genler β-laktam antibiotiok durnuklylyga laýyklygy anyklanyldy. Gen ErmB genomda *Staphylococcus spp.* we *S. agalactiae* 2,5 göterim barlagda ýüze çykaryldy (W streptogramin, linkozomid, makrolit durnukly). Biziň alan netijelerimiz reproduktiv traktdan we sygyrlaryň süýt mázlerinden aýrylan AMR genleriň köp ýaýrandygyny görkezdi. Netjede, bu ýagdaýy bejeriş çäreleri geçirilende göz önünde tutmak maksadalaýyk hasap edilýär.

Natalia Bezborodova, Olga Sokolova, Veronika Kozhukhovskaya
(Russian Federation)

DISTRIBUTION OF GENETIC MARKERS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF THE MICROBIOTA OF REPRODUCTIVE TRACT AND MAMMARY GLAND OF COWS WITH INFLAMMATION

Pathogenic and opportunistic microflora, which has resistance genes as a result of uncontrolled use of antibiotics on farms, is involved in the development of mastitis and endometritis in cows. The object of research was 81 cows from 5 dairy farms in the Ural Region of Russia in 2020. The animals were divided into 4 experimental groups: 1 – with mastitis (n=24); 2 – with endometritis (n=18); 3 – mastitis + endometritis (n=17); 4 – no signs of pathology (n = 22). Milk samples and cervical swabs were taken from each cow. During PCR, the Diatom DNA Prep 200 DNA isolation kit (IzoGen LLC, Russia) was used. For defining specific DNA region of bacterial pathogens in samples, we used a reagent kit Vetskrin (Russia). To determine the resistance to antimicrobial agents, we used reagent kits by Litekh (Russia). PCR revealed that DNA of *S. aureus* were detected in 46.6% samples, DNA of *Staphylococcus spp.* – in 40% samples, DNA of *E. coli* and *Cl. difficile* in 30% samples, rarely DNA of *S. agalactiae* (16.5%) and *Cl. perfringens* (10%). CTX-M genes in *E. coli* were found in cervical swabs in 20% of samples from cows with endometritis and in 10% of samples from healthy animals. The blaCIT / blaDHA and blaCTX / blaOXA genes of *Cl. difficile* were detected in

33% of milk samples from cows with mastitis. MecA gene was found in the DNA of *S. aureus* in 7.0% of milk samples from cows with mastitis. All genes found are responsible for resistance to β -lactam antibiotics. The ErmB gene in the genome of *Staphylococcus* spp. and *S. agalactiae* was found in 2.5% of the samples. The results of this study must be taken into account when carrying out therapeutic measures in veterinary medicine.

Наталья Безбородова, Ольга Соколова, Вероника Кожуховская
(Российская Федерация)

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРОБИОТЫ ОРГАНОВ РЕПРОДУКЦИИ И МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОРОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В настоящее время известно, что в развитии мастита и эндометрита коров участвует не только патогенная, но и условно-патогенная микрофлора, как следствие бесконтрольного применения антимикробных препаратов, что приводит к множественной антибиотикоустойчивости микроорганизмов. Многие исследователи отмечают, что при культуральном исследовании биологических материалов, взятых из молочной железы и половых органов коров, выделяется и идентифицируется одна и та же патогенная микрофлора, участвующая в развитии патологических процессов.

Объектом исследований стали 81 животное из 5 сельскохозяйственных организаций районов Свердловской области. Экспериментальные группы животных из каждой сельскохозяйственной организации включали: лактирующих коров без признаков воспаления молочной железы и репродуктивного тракта ($n=22$); животных с признаками воспаления молочной железы, но без признаков воспаления репродуктивного тракта ($n=24$); коров с признаками воспаления репродуктивного тракта, но без признаков воспаления молочной железы ($n=18$); коров с одновременным воспалением молочной железы и репродуктивного тракта ($n=17$). Группы животных были сформированы на основании клинических исследований и определения содержания соматических клеток в молоке. От каждой коровы были отобраны образцы биологического материала: секрет молочной железы; цервико-вагинальные смывы и соскобы. Далее применяли «пуловый» метод, объединяли пробы, отобранные от животных каждой экспериментальной группы каждой сельскохозяйственной организации. Всего было исследовано 40 проб секрета молочной железы и 40 проб цервико-вагинальных смывов.

Для определения в пробах специфического участка ДНК бактериальных патогенов (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *E. coli*, *Staphylococcus spp.*) применяли комплект реагентов тест-систем «ВЕТСКРИН. Стрептопол-В», «ВЕТСКРИН. Стафипол», «ВЕТСКРИН. Колипол» «ВЕТСКРИН. Стрептопол» (Россия). Для определения маркеров резистентности к АМП использовали наборы реагентов компании ООО «НПФ «Литех» (Россия): устойчивость *Staphylococcus aureus* к цефалоспорином 2 поколения (выявление гена МесА); резистентность бактерий семейства *Enterobacteriaceae* (непосредственно *E. coli*) к защищенным пеницилинам (выявление гена blaDHA), к фторхинолонам и цефалоспорином 1 поколения (выявление гена STX-M); устойчивость *Staphylococcus spp.* (*S. epidermidis*, *S. saprophyticum*, *S. haemolyticus*) и *Streptococcus spp.* (*S. agalactiae*) к макролидам, линкозомидам, стрептограмину В (выявление гена ErmB). ПЦР-исследования осуществлялись в режиме реального времени с применением анализатора Applied Biosystems QuantStudio 5 Real-Time PCR (США).

При ПЦР-исследованиях в биопробах молока и цервико-вагинальных смывах от групп коров с признаками воспалительного процесса чаще всего встречались специфические участки ДНК бактерий *S. aureus* – в 46,6% проб, *Staphylococcus spp.* – в 40% проб, *E. coli* – в 30% проб, реже обнаруживалось ДНК *S. agalactiae* – в 16,5% проб биоматериала.

Молекулярно-генетическими исследованиями установлены следующие результаты. В 10% проб выделенной ДНК *E. coli* присутствовали гены резистентности STX-M, отвечающие за устойчивость к антибактериальным препаратам группы фторхинолонов и цефалоспоринов 1 поколения. Гены мутации STX-M у *E. coli* были обнаружены в цервико-вагинальных образцах в 20% проб от коров с эндометритами и в 10% проб от здоровых животных. В 7,0% проб молока от коров с маститами в ДНК золотистого стафилококка обнаружен ген МесА, обуславливающий устойчивость к бета-лактамам антибиотикам. Ген резистентности ErmB, определяющий устойчивость *Staphylococcus spp.* (*S. epidermidis*, *S. saprophyticum*, *S. haemolyticus*) и *S. agalactiae* к макролидам, линкозомидам, стрептограмин (группа МКЛС) обнаружен в 2,5% образцов ДНК. Гены blaCIT /blaDHA, blaCTX/blaOXA у *Cl. difficile* в 33% проб молока от коров с маститами. Обнаруженные гены у клостридий отвечают за устойчивость к β-лактамам антибиотикам.

На основании полученных данных будет сформирован комплексный методологический экосистемный подход к стратегии антимикробной терапии и профилактики персистирующих форм инфекций животных, направленный на предупреждение селекции резистентных форм микроорганизмов на территории региона.